

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - УМУММИЛЛИЙ ТОТУВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	5
2. Diloram Babajanova AMIR TEMIR VA TEMURIYLAR DAVRINING ЎРГАНИЛИШИ.....	9
3. Eshov B.J. JANUBIY O‘ZBEKISTON JANON TAMADDUNI KONTEKSTIDA.....	16
4. Адолат Раҳманкулова ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ УЗБЕКИСТАНА.....	22
5. Muborak Matyakubova XVI-XVIII ASRLARDA XIVA XONLIGINING IQTISODIY-MADANIY HAYOTI.....	30
6. Раушан Камалова СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У КАРАКАЛПАКОВ.....	38
7. Дилором Разикова ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.....	49
8. Фаррух Разаков УЗБЕКСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XIX ВВ.....	64
9. Iroda Sanginova O‘ZBEKISTONDA AYOLLARNING DAVLAT VA JAMIYAT ISHLARINI BOSHQARISHDAGI ISHTIROKI GENDER TENGLIGINIG ASOSI SIFATIDA.....	71
10. Турдыгул Пирниязова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХИДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДАГИ БУЮК ҚУРИЛИШЛАР ХАЛҚ ХОТИРАСИДА.....	76
11. Кямаля Наджафова РОЛЬ АХМЕД БЕКА АГАЕВА И ЕГО ПАРТИИ “ДИФАИ” В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДАШНАКСКОГО ТЕРРОРА В КАРАБАХЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.....	81
12. Ибрагимжан Ташматов ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	90
13. Shaxnoza Tasheva QASHQADARYODA MILLIY TIKLANISH DAVRIDA MADANIY MEROSNI ASRASH VA RIVOJLANTIRISH: (1991-2016YY).....	96
14. Umarali Shamayev MUSTAQILLIK YILLARIDA TARIXIY-MADANIY MEROS (ARXELOGIYA YODGORLIKLARI)GA BO‘LGAN E‘TIBORNING QONUN VA QONUNOSTI HUIJATLARIDA AKS ETISHI.....	101
15. Mirzabek Xolboyev FARG‘ONA VODIYSI OBLASTLARIDAGI ARXIV MUASSASALARI FAOLIYATI TARIXI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	106

Ибрагимжан Ташматов,
кандидат философских наук,
доцент Узбекский государственный
университет мировых языков
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

For citation: Ibragimjan Tashmatov. INTERRELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL RELATIONS AND NATIONAL COMPOSITION OF FAMILIES IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2025, Special issue 1, pp.90-95

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15754410>

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы связанные с развитием межнациональных отношений и её влияния на характер и динамику национального состава семей. Процессы глобализации происходящие в мире, способствуют всестороннему сближению и интеграции народов. Общность экономики, культурное, духовное и языковое сближение народов способствует в мире формированию общих взглядов людей, единых стереотипов мышления, поведения и культур народов. Процессы миграции, единое экономическое пространство, языковая компетенция и общность культур, это те факторы которые способствуют сегодня в мире формированию и развитию национально-смешанных семей. Создание в Узбекистане необходимых правовых и социальных гарантий для всех проживающих в Республике наций и народностей, укрепление атмосферы дружбы и уважения между национальностями, также являются факторами способствующими развитию межнациональных контактов и связей, что способствует сближению народов.

Ключевые слова: Толерантность, нация, национальное сознание, интернационализм, глобализация, межнациональный брак.

Ибрагимжан Ташматов,
фалсафа фанлари номзоди,
доцент Ўзбекистон давлат
жахон тиллари университети,
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

О‘ЗБЕКISTONDA MILLATARO MUNOSABATLAR VA OILALARNING MILLIY TARKIBI O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIK

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада миллатлараро муносабатлар ва миллатлараро никоҳларнинг боғлиқлиги илмий таҳлил қилинган. Жаҳондаги рўй бераётган глобализацион жараёнлари халқлар ўртасидаги иктисодий, маънавий, илмий, техникавий ва бошқа муносабатларнинг

ривожини инсонлар ҳаётида ягона умумий қадриятларнинг шаклланишига, миллатлараро оилаларнинг қўпайшига асос бўлаяпти. Ўзбекистонда олиб борилаётган миллий сиёсат нафақат узбек халқининг тарихий орзуларини руёбга чиқариш билан бирга, Ўзбекистондаги яшаётган бошқа халқлар тили, маданияти, урф-одатлари, динларини ривожлантириш мақсад қилиб қўйилган. Ўзбек халқининг миллий сиёсати халқлар ўртасидаги бағрикенгликни, ўзаро ҳурмат ва эҳтиромни, миллий тиллар ва маданиятларнинг уйғунлигига олиб келяпти. Бу жараёнлар Республикамизда миллатлараро муносабатларнинг бир қисми булган миллатлараро никоҳларнинг ривожланишига сабаб бўлаяпти.

Калит сўзлар: Бағрикенглик, миллат, миллий онг, байналминаллик, оила, никоҳ, давлат, миллий сиёсат.

Ibragimjan Tashmatov,
Candidate of philosophical sciences,
associate professor. Uzbek State
University of World Languages
Ibragimjan.toshmatov@gmail.com

INTERRELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL RELATIONS AND NATIONAL COMPOSITION OF FAMILIES IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article analyzes issues related to the development of interethnic relations and its impact on the nature and dynamics of the national composition of families. The processes of globalization taking place in the world contribute to the comprehensive rapprochement and integration of peoples. The commonality of the economy, cultural, spiritual and linguistic rapprochement of peoples contributes to the formation of common views of people in the world, common stereotypes of thinking, behavior and cultures of peoples. Migration processes, the common economic space, linguistic competence and common cultures are the factors that contribute to the formation and development of nationally mixed families in the world today. The creation of necessary legal and social guarantees in Uzbekistan for all nations and nationalities living in the Republic, strengthening the atmosphere of friendship and respect between nationalities, are also factors contributing to the development of interethnic contacts and ties, which contributes to the rapprochement of peoples.

Index Terms: Tolerance, nation, national consciousness, internationalism, globalization, interethnic marriage.

1. Актуальность исследования:

В мире сегодня происходят события связанные с процессами глобализации, которая способствует сближению наций и народов в экономической, духовной и культурных сферах. Все государства в мире многонациональны. Прогресс науки и техники, сближение культур, особенно языковое сближение – это факторы, которые усиливают взаимное общение людей различных национальностей, что объективно содействует их сближению. Это те неизбежные процессы, в ходе которых возникают национально-смешанные браки, где супруги принадлежат к различным нациям. В истории человечества были табу, запреты на межнациональные браки. Однако в условиях глобализации, национально-смешанные браки являются таким же обычным явлением, как и другое социальное явление в обществе. В Узбекистане проживают более 130 наций и народностей, национальная политика страны основана на взаимном уважении всех наций и народностей, их культур, языков, традиций. В Узбекистане за годы независимости созданы правовые основы реализации национальной политики, способствующие уважению и развитию национальных языков, традиций, религиозных взглядов всех национальностей. Одним из важнейших приоритетов государственной политики Узбекистана является развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского согласия в обществе. Исследование национально-смешанных браков в Узбекистане как одна из сторон

межнациональных процессов и отношений необходимо сегодня в управлении межнациональными отношениями, формирования культуры уважения между нациями и народами проживающих в Узбекистане. Мы поставили задачу исследование этих процессов в Узбекистане с общеметодологических позиций, протекание этих процессов в целом мире, проследить динамику развития и изменений межнациональной брачности в различных странах, изучить общие и особенные проявления этих процессов. Поставлена задача изучение национально-смешанных браков в Узбекистане в связи с мировыми процессами, и процессами происходящими в национальных отношениях в регионе Центральной Азии.

2. Методы и степень изученности:

В статье рассматриваются вопросы основанные на всеобщих научных методах объективности, историзма, логического анализа и последовательности. Возникновение национальных общностей и во в многом их развитие – это объективные процессы происходящие в мире. В тоже время развитие межнациональных отношений проявляется под воздействием процессов взаимного влияния и обмена. Взаимный обмен и общение объективно способствует национальным общностям преодолевать замкнутый характер национальной жизни, увеличивает в его содержании элементов общезначимого, формируют и ведут к возрастанию богатств всемирной цивилизации.

Роль национально-смешанных браков состоит в том, что через них осуществляется непосредственное соприкосновение разных народов во всех проявлениях бытовой и социальной жизни. Национально-смешанные браки-один из показателей объективного процесса сближения наций. Смешение компонентов одного и того же народа или его частей с другими народами–характерные черты современных национальных процессов.

Изучение литературы по данной теме показывает, что проблема национально-смешанных семей, их формирования и становления, решения возникающих при этом юридических, имущественных, бытовых, психологических вопросов интересует широкий круг исследователей-историков, философов, социологов, психологов и других. Этими вопросами занимаются ученые как в странах Европы, так и Америки, Африки и Азии. Вопросам жизни наций, национальным проблемам–рассматриваются в трудах Ю.В. Арутюняна, Ю.В. Бромлея, Н.Д.Джандильдина, М.И. Куличенко, Л.М. Дробижеева, А. А. Сусоколова, А.Г. Дугина, С.В. Лурье и других. Изучение современного состояния межнациональных отношений в Республике Узбекистан исследован в работах Муртазаевой Р.Х., Назарова Р.Р., Бабахаджаева М.В. в них рассматривают вопросы исторической толерантности народов Узбекистана, формирования многонациональности общества, изменения в составе национальностей Узбекистана.

Вопросы миграции и миграционной подвижности населения исследованы в работах Шпилюк В.А., Ата-Мирзаева О., Гентшке В., Муртазаевой Р.Х.

Сущность брака и семьи рассматриваются в работах Харчева А.Г., Балагушкина Е.Г., Семенова Ю.И., Сысенко В.А., Лаптенко С.Д. . Нами изучены работы изданные в России , и в регионе Центральной Азии посвященные проблемам национально-смешанных семей . Это труды Абрамзон С.М. , Борзых Н.П., Нарымбаева А.Н., Макаровой И.А., Лурье С.В., Уалиевой С.К. и других.

3.Результаты исследований:

В числе тех окраин России, где народы подвергались всесторонней дискриминации были бывшие Центральноазиатские республики. Сложность этих отношений была обусловлена прежде всего колониальной политикой царизма. Исламская религия и сильное влияние мусульманского духовенства отрицательно сказывались на национальных отношениях. Заключались браки между национальностями исповедовавшими ислам, хотя и они не были частыми. Узбеки брали жён из числа киргизок, таджичек, каракалпачек . По словам Е.М. Пещеревой, оседлое население неохотно выдавала девушек за кочевников. Даже в пределах своей народности избегали отдавать замуж в далекие места. Вступление в брак с русскими, как иноверцами, считалось позорным, осуждаемым прежде всего с религиозной

точки зрения. Развитие межнационального общения до революции сдерживалось экономическими, политическими и социально-культурными факторами.

С развитием капитализма и товарно-денежных отношений, с улучшением средств связи происходит усиление подвижности населения, что приводило к возникновению межнациональных браков. Однако в тех условиях такие браки зачастую кончались трагично для новобрачных вследствие вмешательства властей. Барьеры были не только юридические и религиозные, барьеры были экономические, образовательные, образа жизни. Против межнациональных браков было и общественное мнение. Известны были случаи, когда мусульманские фанатики убивали своих же соплеменников женившихся на женщинах другой веры.

Процессы индустриализации, культурные процессы в бывшем Союзе способствовали росту национально-смешанных браков и в Узбекистане. В 1936 году в Центрально-азиатских республиках было зарегистрировано 121 тыс. 228 браков, в том числе в Узбекистане - 52 381. Смешанных браков в Узбекистане было 6 224, что составило 11,9%, это было несколько выше, чем в Закавказье (11,9%), и ниже, чем в Белорусии и на Украине (17,3%). Исследователи отличают многообразие вариантов межнациональных браков, так в 1936 году в Туркмении было зарегистрировано 184 различных комбинаций, в Киргизии - 166, а в Узбекистане - 366. Межнациональные браки в центральноазиатских республиках в основном заключались с представителями тюркоязычных и иранских народов. Русские вступали в браки с украинцами, белорусами и с представителями европейских народов. По данным переписи населения 1959 года национально-смешанных семей в СССР было 10,2%. В городах такие семьи составляли 15,1%, в сельской местности 4,7%. В Узбекистане смешанные браки составили 8,2%, в городах 14,7%, в сельской местности 4,7%. Узбекистан относился к республикам с долей национально-смешанных браков ниже среднего.

Между переписями населения 1959 и 1970 годов межнациональные браки в Узбекистане увеличились на 2,6%, в городах на 3,7% и в сельской на 1%. В целом села в Узбекистане оставались однонациональными. Одной из предпосылок создания смешанных браков являлась миграция, связанная со Всесоюзными стройками и ростом городов как центров культуры, науки и промышленности. Перепись 1979 показала, что 47,1% населения приняли участие в миграции. Узбекистан относился к республикам с низкой долей миграции. В России поменяли место жительства 53,9%, в Узбекистане показатель составил 22,3%. Насколько можно судить по этнографической литературе увеличение смешанных в национальном отношении браков, происходило главным образом, в районных со смешанным населением. Обретение республиками независимости, введение национальных языков в качестве государственных, усиление религиозности коренного населения, отток из Узбекистана некоренного населения сказываются на темпах миграции. По Всесоюзной переписи 1979 года было зарегистрировано 10,5% межнациональных браков, из них в городах - 17,3%, селах - 4,7%. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года в Узбекистане было 12,7% межнациональных семей; в городах они составляли 20,1% в сельской местности 6,5%. За 10 лет между переписями населения 1979 и 1989 годами рост межнациональных браков составил 2,2%, в городах на 2,8%, в селах 1,8%. Изучение нами в 1988 и 1993 годах в загсах города Ташкента межнациональных браков показало рост межнациональной брачности в старогородской части Ташкента который составил на 1000 браков - 208%, что составило 28% межнациональных браков, а в 1993 году соответственно 29% браков. В Мирзо-Улугбекском районном загсе этот показатель составил 38% в 1988 году, в 1993 году этот показатель равнялся 42%. Мы пока не располагаем данными по межнациональным бракам за последние десятилетия. Поставили задачу исследования этих проблем. Что касается развития межнациональной брачности по другим странам и регионам, можем использовать имеющиеся данные за последние годы. По России, в соответствии с переписью населения 2010 года, этнически разнородные пары составили 12% по отношению ко всем бракам. По данным социологов „за” и „против” выступает примерно одинаковое число россиян. 12,4% американцев вступает в брак с гражданами других стран, это выше чем

минимум в 6,3% в 1980 году . По данным французских социологических исследований, около 30% браков заключается между французами и людьми других национальностей. Эти цифры постоянно растут, что связано с миграцией из стран Северной Африки, Ближнего Востока , Европы и Азии.

4.Заклучение:

Миграция , социально-профессиональный состав населения, языковая компетенция, межнациональные установки, влияют на региональные особенности межнациональной брачности.В жизни узбекской семьи очень большую роль играют родственные связи, влияние соседей, махали. Народы Центральноазиатских государств, не прошедших этапа развитых рыночных отношений на современном этапе сохраняют пережиточные формы общественного сознания , которое сдерживает эти процессы. В отношении же европейских народов наблюдается больший демократизм , чем у узбекских семей.

В начале XX века мобильность граждан разных стран и национальностей благотворно влияет на заключение межэтнических браков. Расширяется культурная база, предрассудки и догматы постепенно ослабевают. Каждое новое поколение становится более лояльным к супружеским парам разной национальности. Новые поколения становятся более открытыми в социуме , чем их предшественники. У молодых людей больше точек соприкосновения с представителями разных национальностей. Соответственно, появляется больше возможностей для знакомств , общения и построения отношений. Благотворно влияет на ситуацию обмен культурными ценностями, это вырабатывает терпимость по отношению к традициям другого народа.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, Узбекистан 2017. (The constitution of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, Uzbekistan 2017).
2. Мирзиёев Ш.М. Стратегия дальнейшего развития Узбекистана по пяти приоритетном направлениям на 2017 - 2021 годы. Ташкент, Узбекистан 2017. (Mirziyoev Sh.M. Strategy for futher development of Uzbekistan if five priority areas for 2017-2021. Tashkent Uzbekistan 2017).
3. Миртазаева Р.Х. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане-Ташкент. Узбекистан 2010. (Murtazaeva R.X. Tolerance as an integrating factor in multinational Uzbekistan - Tashkent, Uzbekistan 2010).
4. Бабаходжаев М. Республика Узбекистан: очерки межнациональных и межконфессиональных отношений, внешнеэкономических связей. — Ташкент, 1996.(Babakhodzhaev M. Republic of Uzbekistan: essays on interethnic and interfaith relations, foreign economic relations. Tashkent 1996).
5. Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р. Узбекистан многонациональный: историко-демографический аспект. — Ташкент, 1998. (Ata-Mirzaev O.,Gentshke V.,Murtazaeva R. Multinational Uzbekistan: historical and demographic aspect. - Tashkent 1998).
6. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М.1979. Xarchev A.G. Marriage and family in USSR M.1979.
7. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. М.1991. Grebennikov I.V. Basics of family life. M.1991.
8. Арутюнян Ю.В. , Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология М.1999. Arutunyan Yu.V, Dribijova L.M, Susokolov A.A, Ethnosociology M.1999.
9. Дугин А.Г. этносоциология. М.2011. Dugin A.G. Ethnosociology
10. Лурье С.В. Межнациональные браки как часть советского государственного сценария . Социокультурный подход. Общественные науки и современность. 2018. Lure S.V. Interethnic marriages as part of the Soviet state scenario. Sociocultural approach. Social sciences and modernity. 2018.

11. Макарова И.А. Развитие теоретического знания в изучении межэтнических браков . М.2014. Makarova I.A, Development of theoretical knowledge in the study of interethnic marriages. M.2014

12. Уалиева С.К. Тенденции межэтнических браков в Казахстане 2017. Ualieva S.K. Trends in interethnic marriages in Kazakhstan. 2017.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000